

2019 г. / М-во связи ДНР, М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО «Донецкий национальный ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический ун-т»; [коллектив авт.; редкол.: Дрожжина С.В. и др.]. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2019. – С. 43-46.

7. Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» // Правительство России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://government.ru/info/35568/>

УДК 351.71
DOI

**ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
(ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ СИНГАПУР)**

ШЕВЧУК Н.В.,
аспирант кафедры «Менеджмент
в непроизводственной сфере»
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Статья посвящена анализу и изучению современных информационных технологий при организации работы государственной службы Республики Сингапур – электронного правительства. На основе проведенного анализа и обобщения предложены к внедрению на территории Донецкой Народной Республики основополагающие подходы по организации предоставления государственных услуг посредством построения электронной системы взаимодействия между органами государственной власти и населением.

Ключевые слова: *государственные услуги, электронное правительство, информационные системы, органы государственной власти, портал, Донецкая Народная Республика*

**ELECTRONIC TECHNOLOGIES AS THE MAIN TOOL FOR IMPROVING THE
EFFICIENCY OF PUBLIC SERVICES (FOREIGN EXPERIENCE ON THE
EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE)**

SHEVCHUK N.V.,
postgraduate Department of Non-productive
Sphere Management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article is devoted to the analysis and study of modern information technologies in organizing the work of the civil service of the Republic of Singapore – «electronic government». On the basis of the analysis and generalization, fundamental approaches to organizing the provision of public services by building an electronic system of interaction between public authorities and the population are proposed for implementation in the territory of the Donetsk People's Republic.

Keywords: *public services, electronic government, information systems, public authorities, portal*

Постановка задачи. 2020-2021 годы были знаменательными в мировом сравнительном анализе показателей электронных правительств, поскольку цифровая трансформация в настоящее время является важнейшей частью устойчивого развития многих стран на национальном уровне.

Анализ последних исследований. Изучение механизмов государственного управления Сингапура, в том числе на предмет анализа электронной системы взаимодействия между органами государственной власти, отражено в работах таких учёных, как Пехтерова Е.А., Горян Э.В., Быков А.Ю., Солнцев К.Д., Меркулова Т.В., Кононова Е.Ю.

Цель статьи: на основе зарубежного опыта построения эффективной системы взаимодействия органов государственной власти и населения, а именно посредством использования IT-технологий, определить комплекс мероприятий, который будет способствовать становлению и развитию электронного правительства в условиях ДНР.

Основное содержание статьи. «Любая государственная услуга, если это возможно, должна быть предоставлена в электронном виде» – вот философия развития электронного правительства Сингапура [1]. Уже в 1980 году в Сингапуре был создан Национальный совет по компьютерам и План национальной компьютеризации, благодаря этому это государство занимает лидирующие места в мировых рейтингах электронных правительств. Сингапурские политики понимали, что ввиду отсутствия природных ресурсов, агрессии соседних стран и внутренних социальных противоречий единственным шансом на построение государственности является переход к наукоёмкой экономике, заключающейся в развитии и использовании IT-технологий во всех сферах жизнедеятельности, в первую очередь в государственном регулировании [2, с. 108].

В 1980 году государственный план предусматривал компьютеризацию и электронизацию основных функций каждого министерства, развитие локальной IT-индустрии и подготовку 850 соответствующих IT-специалистов в течение 5 лет. Национальный совет по компьютерам был создан специально для реализации плана компьютеризации и косвенно подчинялся кабинету министров [3].

Фактически электронное правительство Сингапура создало Singapore Government Enterprise Architecture (SGEA, 2006), SGEA – шаблон, согласно которому должны проектироваться информационные системы каждого из правительственных ведомств, основываясь на следующих показателях [1]:

- электронные сервисы создаются для удовлетворения базовых потребностей граждан и бизнеса (поддержание здоровья, обеспечение безопасности);
- включение в процесс разработки сервисов «бизнес» и «население», для глубокого понимания существующих процессов и их основных проблем;
- основной критерий успеха – полезность реализации для граждан при планировании целей и задач, стоящих перед информационной системой [4].

Планирование цифровизации включено в цикл стратегического планирования всех министерств и ведомств. Управлением умных наций и цифрового правительства (SNDGO) и Государственным технологическим агентством Сингапура (GovTech) ежегодно проводится опрос для оценки удовлетворённости граждан ключевыми услугами цифрового правительства и определения областей для дальнейшего улучшения [5].

Основные моменты прогресса в достижении ключевых показателей эффективности Плана цифрового правительства по состоянию на конец 2019 года по данным опроса 86% граждан и 77% предприятий оценены как «очень» или «чрезвычайно» удовлетворительные. Это лучшие результаты с момента начала опроса в 2012 году. Результаты также значительно улучшились на 8%, по сравнению с 2018 годом. На сегодняшний день 95% транзакций (по объёму) завершаются в цифровом виде от начала до конца, что соответствует целевому показателю в 90-95% [6].

Портал государственных данных Data.gov.sg был впервые запущен в 2011 году в качестве единого источника общедоступных данных от 70 государственных учреждений. Новый data.gov.sg, запущенный в июле 2015 года, выходит за рамки репозитория данных за счёт активного использования визуализации данных и основанной на данных аналитики [5]. Ключевыми особенностями портала являются информационные панели для быстрого ознакомления, диаграммы и таблицы данных, которыми можно поделиться, а также аналитические материалы о социальных тенденциях и государственной политике, пояснённые с помощью визуализации.

За предоставление населению цифровых услуг правительства Сингапура отвечает GovTech [7]. Чтобы правительственные учреждения могли предоставлять услуги более быстро и эффективно, GovTech разработало и постоянно совершенствует Технический стек Сингапура (SGTS) – общую платформу, которая упрощает этот процесс. Благодаря SGTS агентства смогут использовать набор инструментов и услуг, размещённых в общей инфраструктуре, для обеспечения согласованности и высокого качества своих приложений [8]. Таким образом, граждане могут рассчитывать на более безопасный, цельный, согласованный и связанный пользовательский интерфейс для всего спектра государственных цифровых услуг [5].

Обеспечивает работу портала Государственное технологическое агентство Сингапура. На сегодняшний день создано более 100 приложений с использованием открытых правительственных данных. Например, Veeline app опирается на обобщенные данные по спросу на транспортные маршруты для удовлетворения потребностей граждан [9].

Цели портала включают:

- 1) обеспечение единого доступа к открытым правительственным данным;
- 2) публикацию правительственных данных и результатов выполненного на их основе анализа;
- 3) ускоренную разработку приложений;
- 4) облегченные аналитические исследования [9].

GovTech запустило программу предоставления стипендий и грантов Smart Nation, в рамках которой аналитикам, академикам, инженерам и ИТ-специалистам будут выплачиваться деньги в обмен на их опыт и навыки. Открытое сотрудничество с экспертами в Сингапуре не новость. Отдел цифровых сервисов (GDS) при правительстве страны запустил рыночную площадку для программистов. GDS выкладывает задачу и назначает на неё цену, а программисты могут откликнуться на это предложение. Такой подход позволяет сэкономить время, которое раньше уходило на подачу и обработку тендеров [10].

GovTech создал также ряд приложений для улучшения жизни горожан:

1. MyResponder – обеспечивает кратчайшее время оказания первой помощи при подозрении на остановку сердца.

2. Veeline – использует краудсорсинг для определения и предоставления новых автобусных маршрутов на основе спроса.

3. OneService – удобный универсальный портал для отправки отзывов о своих районах и муниципальных проблемах, которые автоматически перенаправляют отзывы в нужное агентство для последующей работы, создан в сотрудничестве с Управлением муниципальных служб.

4. ParentsGateway – совместно разработанный Министерством образования и GovTech, Parents Gateway представляет собой универсальное мобильное приложение, которое укрепляет партнёрские отношения между школами и семьями. Запущенный в январе 2019 года родительский шлюз служит каналом для удобной двусторонней связи между школами и родителями. Школы могут использовать приложение для отправки родителям общих объявлений или обновлений о предстоящих программах, в то время как родители могут отслеживать и давать согласие на мероприятия. Теперь родители могут более тесно (и в цифровом виде) участвовать в образовании своих детей. Учителя могут удобно создавать, отправлять и отслеживать уведомления или формы согласия, а также мгновенно сопоставлять результаты на родительском шлюзе.

5. Концепция Learn-Test-Build Framework направлена на внедрение новых технологий, чтобы удовлетворить потребности путешественников в эпоху пандемии и после неё за счёт:

- бесконтактных интерфейсов взаимодействия, которые могут включать больше голосовых интерфейсов и меньше сенсорных экранов;
- безбарьерный проход на мероприятия, чтобы избежать очередей и скопления людей у входов;
- решения дополненной и виртуальной реальности для предоставления туристам персонализированного и привлекательного контента по запросу;
- решения и услуги Интернета вещей для сбора, отслеживания и анализа данных о туристических потоках в режиме реального времени;
- цифровые платформы для планирования и отслеживания гражданами своих сбережений по социальному обеспечению или для сообщения о проблемах с государственными услугами [5].

Сингапур имеет государственный портал в виде единого окна (Gov.sg), который предоставляет доступ к специализированным порталам, обслуживающим электронное участие (reach.gov.sg), электронные услуги (citizen connect centre.sg), открытые данные (data.gov.sg) и государственные закупки (gebiz.gov.sg) [11].

Кроме выполнения указанных задач, агентство GovTech предоставляет инфраструктуру для поддержки реализации национальной инициативы Smart Nation по использованию инфокоммуникационных технологий, сетей и больших данных для создания технологических решений.

Сингапурская инициатива «Умная нация» (Smart Nation) была официально запущена 24 ноября 2014 года. Данная программа коррелируется с концепцией создания экономики будущего, и в определённой степени представляет собой инструмент для реализации её плана. Разработчики инициативы Smart Nation планируют превратить город в площадку для тестирования инновационных технологических систем для решения городских проблем, например, «умные» автомобили, телемедицинские проекты и так далее. Одна из основных задач инициативы «Умная нация» – упростить жизнь горожан при высокой плотности населения [12, с. 322].

Smart Nation фокусируется на ключевых областях, в которых цифровые технологии должны обеспечить ускоренное развитие:

- транспорт;
- дом и окружающая среда;

- эффективность бизнеса;
- здоровье и старение;
- услуги государственного сектора.

Рассмотрим некоторые примеры успешной работы Smart Nation.

LifeSG (ранее Moments of Life) является одним из стратегических национальных проектов в рамках инициативы Сингапура «Умная нация». Нацелен на предоставление набора услуг для удовлетворения потребностей граждан на ключевых этапах путём интеграции и объединения услуг между государственными учреждениями. Впервые он был доступен в виде мобильного приложения в июне 2018 года для поддержки семей с маленькими детьми в возрасте до шести лет. С тех пор приложение постепенно добавляло новые функции для обслуживания граждан в других аспектах их жизненного пути. К ним относятся модуль активного старения для пожилых людей в возрасте 60 лет и старше (выпущен в сентябре 2019 года) и Руководство по поддержке занятости для лиц, ищущих работу (выпущено в июне 2020 года). На сегодняшний день приложение было загружено более 310 000 раз.

Модуль льгот и поддержки отображает персонализированную информацию о государственных льготах и схемах поддержки, на которые имеют право пользователи, и объединяет информацию, связанную с льготами и поддержкой, в нескольких государственных учреждениях на единой платформе.

Parking.sg – мобильное приложение, которое позволяет пользователям оплачивать краткосрочную парковку с помощью своих мобильных устройств на всех существующих общественных парковках на основе купонов. Приложение служит альтернативным способом оплаты бумажным парковочным талонам.

Концепцию Сингапура «Умная нация» определяют такие стратегические национальные проекты, как:

1. Национальная цифровая идентификационная система (National Digital Identity (NDI)).
2. Электронные платежи (e-Payments).
3. Платформа датчиков умной нации (Smart Nation Sensor Platform).
4. Умная городская мобильность (Smart Urban Mobility).
5. «Моменты жизни» (Moments of Life).
6. Singpass [14].

Singpass – это надёжная цифровая идентификация каждого жителя Сингапура, обеспечивающая лёгкий и безопасный доступ к более чем 1700 государственным и частным услугам онлайн и лично. Пользователи могут входить в цифровые сервисы, подтверждать свою личность с помощью счётчиков, подписывать документы цифровой подписью и делать больше с помощью улучшенного Singpass [14].

Singpass управляется Правительственным агентством по технологиям (GovTech) и является одним из стратегических национальных проектов, которые определяют концепцию Сингапура «Умная нация».

Одним из направлений электронной работы правительства является разработка и внедрение концепции «виртуальный Сингапур», построенного в рамках государственно-частного партнёрства, который представляет собой модель острова, построенную не только в масштабе, но и со скрупулезными деталями. В проекте «виртуальный Сингапур» указаны точные размеры каждого здания, где расположены окна, и даже информация о том, из чего построено каждое здание, кроме того, отображается движение автомобилей, текущий расход воды и электричества, измерение качества воздуха, плотность пешеходного потока, уровень шума и так далее [15].

В свете правовых механизмов, касающихся электронного правительства, в сфере кибербезопасности Сингапур представлен Актом о защите персональных данных 2012 года, Национальным планом действий в отношении киберпреступности 2016 года. Экспертами отмечается политика «мягкого направления» интеграционных процессов в сфере кибербезопасности со стороны Сингапура: например, правительство инициировало размещение в Сингапуре штаб-квартиры Глобального комплекса инноваций Интерпола – научно-исследовательского центра, занимающегося вопросами киберпреступности, инновационной подготовки, оперативной поддержки и партнёрства. Кроме того, совместно с Японией и Великобританией Сингапур выступил учредителем и спонсором некоммерческой организации сотрудничества – The CyberGreen Institute. Это учреждение собирает и предоставляет надёжные статистические данные, измерения и оптимальные методы смягчения последствий кибератак заинтересованным операторам связи, национальным группам реагирования на кибератаки, национальным и международным субъектам, определяющим политику в сфере кибербезопасности [16, с. 110].

Сингапур стремится увеличивать опыт в цифровых технологиях и планирует его экспорт в будущем. Правительство выделяет в ближайшие 4 года 2,4 млрд сингапурских долларов (\$1,68 млрд) на цифровую трансформацию экономики и обеспечение её будущего конкурентного преимущества. На расширение цифровых возможностей малого и среднего бизнеса властями запланировано \$56,43 млн. Компании, готовые принять участие в тестировании инфокоммуникационных технологий, получат дополнительное финансирование. К примеру, правительственное агентство будет оказывать содействие 400 компаниям в определении технологии, которая позволит им упрочить своё положение на рынке [16].

На территории Донецкой Народной Республики на сегодняшний день органы государственной власти не обладают в полной мере электронными компонентами информационного обеспечения, отсутствует централизованный информационный базис, который позволит снизить издержки, связанные с интеграцией разрозненных ведомственных информационных систем в Единую информационную систему органов государственной власти.

Отсутствие финансирования и недостаток квалифицированных кадровых ресурсов крайне ограничивает возможности развития объектов информатизации органов государственной власти Донецкой Народной Республики.

Выводы. Для успешного предоставления государственных услуг посредством информационных технологий на территории Донецкой Народной Республики значимым является имплементация опыта Сингапура, как ценного источника новаторских идей.

Для внедрения изучаемого опыта на территории Республики, прежде всего, необходимо совершенствование и модернизация объектов информатизации, обеспечивающих функционирование органов государственной власти Республики, в том числе:

1) консолидация кадровых и финансовых ресурсов для достижения устойчивого эффективного уровня кадрового обеспечения, качественного и комплексного решения как внутренних задач ведомств, так и задач по информатизации республиканского масштаба;

2) создание условий для консолидации информационных ресурсов республиканских электронных систем и электронных систем органов местного самоуправления, организация регламентированного доступа к ним органов управления

всех уровней (реестр населения, адресный реестр, реестр прав, реестр юридических лиц и т.д.);

3) обеспечение централизованного управления информационной безопасностью;

4) обеспечение лицензионной чистоты и доступности исходных кодов используемого программного обеспечения, пересмотр подходов к выбору и использованию программного обеспечения и средств разработки;

5) переход от фрагментарной автоматизации к интегрированным решениям и сквозному процессно-ориентированному подходу при разработке прикладных систем, направленных на решение управленческих задач;

6) организация эффективной системы технической поддержки и эксплуатации, основанной на современной методологии [17].

Таким образом, основными мероприятиями, по нашему мнению, которые позволят обеспечить начало работы электронного правительства на территории Донецкой Народной Республики, являются:

1) внедрение в деятельность органов исполнительной власти по предоставлению государственных услуг технологий электронного взаимодействия с населением и организациями, создание единой системы информационно-справочной поддержки населения и организаций по вопросам получения государственных услуг, а также создание информационной системы ведения реестра предоставляемых государственных услуг;

2) стандартизация электронного взаимодействия органов исполнительной власти и населения при оказании (получении) государственных услуг;

3) включение в перечень государственных услуг описания процедур этих услуг и создание на его основе единой информационно-справочной системы.

Список использованных источников

1. Электронное правительство Сингапура [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ua/Documents/public-sector/egovernment/Electronic%20government%20of%20Singapore.pdf>. – (Дата обращения: 28.12.2021).

2. Пехтерова Е.А. Электронное правительство Сингапура / Е.А. Пехтерова // Экономические и социальные проблемы России – 2015. – № 2. – С. 107-125 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnoe-pravitelstvo-singapura/viewer>. – (Дата обращения: 04.01.2022).

3. Развитие электронного правительства на основе использования технологических инноваций (на примере электронного Правительства Сингапура) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <file:///D:/razvitie-elektronного-pravitelstva-na-osnove-ispolzovaniya-tehnologicheskikh-innovatsiy-na-primere-elektronного-pravitelstva-singapura.pdf>. – (Дата обращения: 30.12.2021).

4. Андрей Красный. Электронное правительство в действии. О перспективах и преимуществах новой системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ain.ua/ru/2014/06/26/andrej-krasnyj-deloitte-elektronnoe-pravitelstvo-v-dejstvii-o-perspektivax-i-preimushhestvax-novoj-sistemy/>. – (Дата обращения: 04.01.2022).

5. Аналитический отчёт по развитию информационно-коммуникационных технологий в Сингапуре [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rosinfocominvest.ru/upload/iblock/ab4/ab4160ab2a42727242e4d89f132d71f7.pdf> – (Дата обращения: 28.12.2021).

6. Digital Government Blueprint [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.tech.gov.sg/digital-government-blueprint/>. – (Дата обращения: 30.12.2021).
7. Государственное технологическое агентство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.hmong.press/wiki/Government_Technology_Agenc. – (Дата обращения: 30.12.2021).
8. Сингапур станет образцовым электронным государством [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://hightech.fm/2016/10/11/govtech>. – (Дата обращения: 04.01.2022).
9. Развитие инноваций в Сингапуре. Краткий обзор рынка, институты развития, программы поддержки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rosinfocominvest.ru/upload/iblock/62c/62cb7ed735db67105f4cbef6c294642a.pdf>– (Дата обращения: 05.01.2022).
10. Smart Nation: как Сингапур превратился в полигон для тестирования технологий «умного» города [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vc.ru/future/19751-singapore-smart-city>. – (Дата обращения: 06.01.2022).
11. Сингапур. Официальные сайты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://polpred.com/?cnt=142&cat=5>. – (Дата обращения: 05.01.2022).
12. Быков А.Ю. Образ Сингапура за рубежом: механизмы формирования, роль и значение / А.Ю. Быков, К.Д. Солнцев // Вестник Марийского государственного университета. – 2019. – № 4. – С. 317-328 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-singapura-za-rubezhom-mehanizmy-formirovaniya-rol-i-znachenie/viewer>. – (Дата обращения: 04.01.2022).
13. Горян Э.В. Ведущая роль Сингапура в обеспечении кибербезопасности в АСЕАН: промежуточные результаты и перспективы дальнейшего расширения. Территория новых возможностей / Э.В. Горян // Вестник ВГУЭС. – 2018. – № 3. – С. 103-117.
14. Реализация инициативы Сингапура «Smart Nation» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://internationalwealth.info/life-abroad/smart-nation-singapore-realization-2017/>. – (Дата обращения: 28.12.2021).
15. Singapore is striving to be the world's first «smart city» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.engadget.com/2016-11-03-singapore-smart-nation-smartcity>. – (Дата обращения: 05.01.2022).
16. Сингапур выделит \$1,7 млрд на цифровую трансформацию экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mobile.ruscable.ru/news/2017/3/7/Singapur_vydelit_17_mlrld_na_tsifrovuu_transformats/. – (Дата обращения: 04.01.2022).
17. Концепция (Версия 2) Республиканская программа информатизации Министерства связи Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://минсвязь.рус/sites/default/files/konceptsiya_nri_2versiya_6_redakciya_nra_dlya_sayta_1.pdf. – (Дата обращения: 09.01.2022).